

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Мирзарахимова Фарангиз Акмалжоновна

Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммада аль-Хорезми.

E-mail: farangiizk@mail.ru

Ключевые слова: веб-технологии, начальная школа, цифровые компетенции, онлайн-обучение, интерактивные платформы, педагогика.

В эпоху стремительного развития цифровых технологий применение веб-технологий в образовательном процессе начальной школы приобретает особую актуальность. Интеграция таких технологий в традиционные методы преподавания позволяет педагогам повысить эффективность обучения, сделать его более увлекательным и доступным для учащихся. Это особенно важно на начальном этапе образования, когда закладываются фундаментальные учебные навыки, такие как критическое мышление, самостоятельность, командная работа и умение эффективно искать информацию. Онлайн-платформы, интерактивные ресурсы и игровые элементы становятся неотъемлемой частью современного обучения. Данное исследование посвящено изучению влияния веб-технологий на эффективность обучения детей начальной школы, их вовлеченность в учебный процесс и развитие самостоятельности.

Целью работы является анализировать влияние использования веб-технологий на учебную мотивацию, усвоение материала и развитие самостоятельных навыков у учащихся начальных классов.

Для достижения поставленной цели использовались ряд методов, включая педагогические эксперименты, анкетирование учителей и родителей, а также наблюдение за детьми в процессе обучения. В частности, были проведены эксперименты с детьми начальной школы, использующими различные

образовательные платформы и онлайн-ресурсы, для оценки их успеваемости и вовлеченности в процесс обучения.

Результаты исследования показали, что процесс обучения с помощью веб-технологий оказывает положительный эффект на мотивацию и заинтересованность в учебе детей начальных классов. Особенно заметные улучшения отмечались в случаях, когда в учебный процесс были интегрированы элементы геймификации, такие как викторины, образовательные игры и игровые задания. Дети с энтузиазмом выполняли задания на интерактивных платформах, что способствовало более глубокому освоению материала. Кроме того, использование веб-ресурсов позволяло ученикам учиться в индивидуальном темпе, что помогло преодолеть проблемы с темпом усвоения, часто встречающиеся в традиционной системе обучения.

Было подтверждено ожидаемое повышение самостоятельности учеников в учебном процессе: многие дети начали активно использовать интернет-ресурсы для самостоятельного поиска информации и выполнения дополнительных заданий. Это свидетельствует о росте их автономности и развитии исследовательских навыков. Кроме того, учащиеся, участвующие в эксперименте, показали лучшие результаты в тестах по предметам, где применялись интерактивные элементы, по сравнению с контрольной группой, обучавшейся традиционным способом.

Таким образом, результаты исследования подтвердили положительное влияние веб-технологий на обучение детей начальных классов. Внедрение интерактивных образовательных платформ в учебный процесс способствовало повышению учебной мотивации, улучшению усвоения учебного материала и развитию самостоятельных навыков у детей. Однако, для успешной интеграции веб-технологий в начальное образование необходимо учитывать следующие аспекты: подготовку педагогов к использованию цифровых инструментов, обеспечение безопасности детей в интернете. В будущем, продолжение разработки и внедрения новых образовательных веб-ресурсов может еще больше

улучшить качество начального образования и сделать его более доступным и разнообразным.

Использованная литература

1) Винокурова Анна Сергеевна, Находкин Василий Васильевич
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Проблемы современного педагогического
образования. 2022. №77-3.(дата обращения: 15.12.2024).

2) Дойчев В., Великова Т. ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ //V
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЭКОНОМИКЕ. – С. 279.

3) Осипова Алла А., Лысенко Нелли А., Бородин Иван А.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ // Инновационная наука: Психология,
Педагогика, Дефектология. 2020. №2.(дата обращения: 15.12.2024).

4) Руднев, В. М. *Веб-ресурсы и цифровые образовательные
платформы* / В. М. Руднев. — М.: Издательство «КНОРУС», 2021. — 203 с.